

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΤΑΪΓΕΤΟ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΩΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Δημήτριος Σαρρής
sarris@sch.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
QR CODES ΓΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ Ή
ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΘΜΑΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλαμάτα, 27/04/2026

Αρ. Πρωτ.: 63

Προς: κ. Τακτική Επιτόπια Ποιότητα
Εκπαίδευσης Π.Ε. Μεσονίας

Ταχυδρ. Διεύθυνση: Υπατανής 36
Τ.Κ. - Πόλη: 24133 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ηλ. ταχυδρομείο: syvtonolns@dmr.mes.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://webmail.sch.gr
Προσφορές: Χρονοπούλου Αθανασία
Τηλέφωνα: 2721099161

ΚΟΙΝ:

1. Του/της Διευθυντές/τριες-Προϊστάμενο Δημοτικών Σχολείων του Πίνακα Αποδεκτών
2. Δ/νη Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσονίας
3. Φ. Αρχείου Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών (ΠΕ70) υπεύθυνων Τμημάτων Στ' Τάξης »

Σας γνωστοποιούμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης, η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων 1ης Ενώτητας Δ.Π.Ε. Μεσονίας, κ Αθανασία Χρονοπούλου, έχει προγραμματίσει ένα επιμορφωτικό σεμινάριο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέμα: « Καλλιεργώντας δεξιότητες, στάσεις και αξίες μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις ».

2. Στόχοι

- Οι εκπαιδευτικοί:
 - να αναγνωρίσουν ότι το σύγχρονο σχολείο οφείλει να προσαρμόσει τις παιδαγωγικές του μεθόδους, το εκπαιδευτικό του υλικό και τη γενικότερη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στην άμεση και έμμεση διωματική προσέγγιση των αξιών.
 - να συνειδητοποιούν ότι η έννοια του χρόνου "βρίσκει" αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό και αξία για τη σχολική ζωή, καθώς είναι η χρονική περίοδος που οι μαθητές διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους και το δικό τους αξιακό κώδικα.
 - προσφέροντας στους μαθητές ποικιλία θωματικών δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών, οι μαθητές τους 1. να ανακαλύψουν τις αξίες μέσα από καθημερινές εμπειρίες παρά από κατασκευόμενες νοθεσίες και συμβουλές, 2. να εκτιμήσουν τον εαυτό τους, τους συμμαθητές τους και να αντιληφθούν τη σημασία του εαυτού τους και του άλλου στη μελλοντική κοινωνία και 3. να ενθαρρυνθούν στην κατανόηση, την εκτίμηση και την έκφραση των εσωτερικών αξιών.
- Μελέτη-ανάλυση θεμάτων που υποστηρίζουν το παιδαγωγικό-διδακτικό έργο στο Δημοτικό Σχολείο.
- Συζήτηση-προβληματισμοί -συμπεράσματα -προτάσεις

1

3. Συμμετέχοντες:

- Φωτεινή Βλαχοπούλυτη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος (Μsc Εκπαίδευση Ενηλίκων- Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Μεσονίας).
- Γεώργιος Αργυροπούλυτος & Ιωάννα Ραβάνη, Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 & ΠΕ86 (μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας).
- Δημήτριος Σαρής, Εκπαιδευτικός ΠΕ79 (υπεύθυνος Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου Ταϊγέτου (ΕΕΚΤ) Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου).

4. Αποδέκτες: Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 μόνιμοι/ες & αναπληρωτές/τριες που διδάσκουν στην Στ' Τάξη τη σχολική χρονιά 2025-26.

5. Χρόνος: Πέμπτη 07.05.2026, ώρα 11:45-14:00.

6. Χώρος: 19^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες-Προϊστάμενοι να γνωστοποιήσουν εγκαίρως το παρόν έγγραφο στους/στις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες-Προϊστάμενοι να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αναπροσαρμογής του ωρολογίου προγράμματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό σεμινάριο οι συγκεκριμένοι/ες εκπαιδευτικοί, χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της σχολικής τους μονάδας. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

Συνημμένο: Πρόγραμμα επιμορφωτικού σεμιναρίου

Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων
1ης Ενώτητας Δ.Π.Ε. Μεσονίας

Χρονοπούλου Αθανασία

Πίνακας αποδεκτών

Δημοτικά Σχολεία 1ης Ενώτητας Συμβούλων ΠΕ70 Μεσονίας

A/A	Δημοτικά Σχολεία	Email
1.	4ο Δ. Σχ. Καλαμάτας	mail@4dim-kalam.mes.sch.gr
2.	10ο Δ. Σχ. Καλαμάτας	mail@10dim-kalam.mes.sch.gr
3.	19ο Δ. Σχ. Καλαμάτας	mail@19dim-kalam.mes.sch.gr

2

4.	21ο Δ. Σχ. Καλαμάτας	mail@21dim-kalam.mes.sch.gr
5.	24ο Δ. Σχ. Καλαμάτας	mail@24dim-kalam.mes.sch.gr
6.	Δ. Σχ. Λεύκων	mail@dim-leikon.mes.sch.gr
7.	Δ. Σχ. Παραλίας Βέργας	mail@dim-paral.mes.sch.gr
8.	1ο Δ. Σχ. Μεσσήνης	mail@1dim-messin.mes.sch.gr
9.	2ο Δ. Σχ. Μεσσήνης	mail@2dim-messin.mes.sch.gr
10.	3ο Δ. Σχ. Μεσσήνης	mail@3dim-messin.mes.sch.gr
11.	Δ. Σχ. Πεταλιδίου	mail@dim-petal.mes.sch.gr
12.	Δ. Σχ. Λογγιάς	mail@dim-loggas.mes.sch.gr
13.	Δ. Σχ. Κορώνης	mail@dim-koron.mes.sch.gr
14.	Δ. Σχ. Χαρακοπού	mail@dim-charok.mes.sch.gr
15.	Δ. Σχ. Μεθώνης-Γεωργακοπούλεο	mail@dim-methon.mes.sch.gr
16.	1ο Δ. Σχ. Πύλου	mail@1dim-pylou.mes.sch.gr
17.	Δ. Σχ. Χανδριού	mail@dim-chandri.mes.sch.gr
18.	1ο Δ. Σχ. Χώρας	mail@1dim-choras.mes.sch.gr
19.	2ο Δ. Σχ. Χώρας	mail@2dim-choras.mes.sch.gr
20.	Δ. Σχ. Βλαχόπουλου	mail@dim-vlach.mes.sch.gr

3

Επιμορφωτική δράση εκπαιδευτικών υπεύθυνων
Τμημάτων Στ' Τάξης Δημοτικών
Σχ. Μεσσηνίας

« Καλλιερώντας δεξιότητες, στάσεις και αξίες μέσα
από εκπαιδευτικές δράσεις »

Πέμπτη 07.05.2026

11:45-14:00

19ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

11:45-12:00	Έναρξη
12:00-12:15	κ. Χρονοπούλου Αθανασία (Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων) « Γενικοί άξονες - Στοχοθεσία επιμορφωτικού σεμιναρίου ».
12:15-12:50	κ.κ. Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος και Ιωάννα Ραβάνη (Εκπαιδευτικοί, μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας) « Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τόπο μου, για τον τόπο μου ».
12:50-13:20	κ. Δημήτριος Σαρρής (Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου Ταύγετου ΔΠΕ Πελοποννήσου) « Εκδρομή στον Ταύγετο: από τις αξίες ζωής ως την εκπαίδευση για την κλιματική κρίση ».
13:20-13:50	κ. Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη (Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Msc Εκπαίδευση Ενηλίκων- Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Μεσσηνίας) « Ένας κύκλος κλείνει, ένας νέος ανοίγεται: Προετοιμασία για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ».
13:50-14:00	Ερωτήματα - Λήξη

Συμμετοχή υποχρεωτική

11:45-12:00 Έναρξη

12:00-12:15 κ. Χρονοπούλου Αθανασία (Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων)
« Γενικοί άξονες - Στοχοθεσία επιμορφωτικού σεμιναρίου ».

12:15-12:50

κ.κ. Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος και Ιωάννα Ραβάνη (Εκπαιδευτικοί,
μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας)
« Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τόπο μου, για τον τόπο
μου ».

12:50-13:20

κ. Δημήτριος Σαρρής, (Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Ερευνητικού και
Επιμορφωτικού Κέντρου Ταύγετου ΔΠΕ Πελοποννήσου)
« Εκδρομή στον Ταύγετο: από τις αξίες ζωής ως την εκπαίδευση
για την κλιματική κρίση ».

13:20-13:50

κ. Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη (Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Msc
Εκπαίδευση Ενηλίκων- Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης
Μεσσηνίας)
« Ένας κύκλος κλείνει, ένας νέος ανοίγεται: Προετοιμασία
για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ».

13:50-14:00

Ερωτήματα - Λήξη

Περίληψη Εισήγησης

- Γιατί να κάνουμε εκδρομή στον Ταΰγετο;
- Πόσο εφικτό είναι;
- Τί νόημα έχει;
- Υπάρχουν αξίες και προτεραιότητες για την παιδεία του βουνού;
- Υπάρχει, ακόμη και αυτή η κλιματική κρίση, το κλιματικό χάος και ποια θέση έχει μια ορεινή εκδρομή στο πλαίσιο αυτό;
- Συζητούμε δια ζώσης, κάνοντας χρήση χαρακτηριστικών διαφανειών παρουσίασης με χρήσιμα QR Codes, για εφαρμογές και πηγές.
- Στην εποχή της «τεχνητής νοημοσύνης», η διάκριση των αξιών, οι προτεραιότητες στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την οικονομία, το άτομο ή την κοινωνία, περιπλέκονται με τρόπο που - για την ώρα - ο δημιουργικός εκπαιδευτικός-παιδαγωγός μόνο μπορεί να εξιχνιάσει.
- Και στο έργο του αυτό το βουνό ως πεδίο ίσως είναι μοναδικό, ίσως είναι αναντικατάστατο. Ειδικά στον Ταΰγετο, στις μέρες μας, η εκπαιδευτική πρόσβαση είναι καλύτερη από ποτέ. Κι ας έχουν καταστραφεί τόσοι δρόμοι από τις κλιματικές... κατολισθήσεις.

Περιεχόμενα

- 01 Ποια εκδρομή;
- 02 Ποιες Αξίες;
Ποια Κρίση;
- 03 Συμπεράσματα

01

Ποια εκδρομή;

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου

08:25 - 08:45	Άνοδος – είσοδος στο βουνό.
08:45 – 09:00	Άγιος Σώστης – Η Καλαμάτα από ψηλά (Γεωφυσική, Μαραθόλακκα, Φίδι Λιθωμένο)
09:00 – 09:30	Διαδρομή φαράγγι (Σπήλαια, κατολισθήσεις, Σιδεροβάγενο, Χλωρίδα, Μονοπάτι)
09:30 – 09:50	Δεκατιανό παιδική χαρά Αρτεμισίας, αναψυχή, τοπίο, φυσιολογία Ταϋγέτου, Πυρκαγιές
09:50 – 10:40	Περιήγηση στο χωριό, Σχολείο, Μουσείο, Μνημείο Β΄ ΠΠ, Ι.Ναός.
10:40 – 11:20	Αναχώρηση, μετάβαση στο νερόμυλο, ξενάγηση, ενεργειακό αποτύπωμα, αυτάρκεια, ορεινή διαβίωση.
11:20 – 12:00	Ξέφωτο Λουσίνα, μονοπάτια νερού, ηχοπερίπατος, καταρράκτες, λευκός θόρυβος, παιχνίδια στο δάσος
12:00 – 12:45	Επιστροφή στο χωριό, μεσημεριανό στο καφενείο, αποχαιρετισμός
12:34 – 13:30	Επιστροφή

Διαχείριση Απορριμμάτων

Γεφύρια

Ηχοτοπίο

Αρχέγονος Λευκός Θόρυβος

Ροή Βροχοπτώσεων

**Κανόνες Αντιμετώπισης
Μεταχρωματικού Έλκους**

Φυσική Λιπασματοποίηση

Προετοιμάζουμε τις θεματικές που θα εργαστούμε I/II

Φυλλοβόλα - Αειθαλή

**Ανθρώπινη
παρέμβαση
Μόλυνση**

Μικρο-Οικοσύστημα Κοίτης

Πετρώματα Ταϋγέτου

**Κύκλος του νερού
και σχηματισμοί**

Φυτολόγιο - Φύλλων

Προετοιμάζουμε τις θεματικές που θα εργαστούμε II/II

Το ισχυρό σε ερεθίσματα γεω-ηχο-τοπίο του βουνού προσφέρεται για άσκηση στην παθητική και ενεργή ακρόαση, όραση, όσφρηση και λειτουργεί ως ένα προγύμνασμα για να αποβάλλουμε τον «θόρυβο» εντός μας που εμποδίζει την κατανόηση του χώρου και του εαυτού μας. Έναν θόρυβο που είναι κατά βάση «ψηφιογενής θόρυβος»...

Στάσεις για το Γεωτοπίο – Ηχοτοπίο

**Ορεινή Βιομηχανική Αρχαιολογία:
Το παρελθόν που δείχνει το μέλλον...**

Google
Lens
Search

Προγραμματισμένες
δράσεις στη φύση

Σε μία εκδρομή
μπορούν να
συνδυαστούν:

- Πλατείες Χωριών
- Μονοπάτια
- Καταρράκτες
- Υψώματα
- Σχολεία
- Νερόμυλοι
- Μουσεία – Συλλογές
- Ναοί – Ναΐσκοι
- Άγιος Νικόλαος
- Ξυλοπριστήριο
- Πατατόσπορος
- Καφενεία – Εστίαση

Θεματολόγιο Εκδρομής

Ηχητική Εκπαίδευση I/II

WWW.FACEBOOK.COM/SOUNDSCAPESOFTAYGETOS/

Ηχητική Εκπαίδευση I/II

Ηχοπερίπατος

Το πλαίσιο στήριξης και αυτοανάπτυξης των Εκπαιδευτικών

Έρευνα και Επιμόρφωση
eekt@sch.gr

Διοργάνωση Εκδρομών
taygetos@sch.gr

INSE

International Network
for Sound in Education

Αυτοεπιμόρφωση στην Ηχητική Εκπαίδευση
inse@sch.gr

02

**Ποιες Αξίες;
Ποια κρίση;**

Αξίες: Τα σημεία των καιρών

Google

Νέες αξίες ζωής με επίκεντρο την αειφορία την εντιμότητα τον αλληλοσεβασμό

Λειτουργία AI

Όλα

Εικόνες

Ειδήσεις

Βίντεο

Σύντομα βίντεο

Ιστός

Περισσότερα ▾

Εργαλεία ▾

✦ Επισκόπηση AI

Η υιοθέτηση νέων αξιών ζωής με επίκεντρο την **αειφορία**, την **εντιμότητα** και τον **αλληλοσεβασμό** αποτελεί μια αναγκαία μεταστροφή στον σύγχρονο κόσμο. Αυτές οι αξίες δεν είναι πλέον απλώς ηθικές επιλογές, αλλά απαραίτητα θεμέλια για τη διασφάλιση της ευημερίας του πλανήτη και της κοινωνικής συνοχής. MOE +1

Οι 3 Πυλώνες της Σύγχρονης Αξιακής Αναβάθμισης:

- **Αειφορία (Sustainability):** Σημαίνει την υπεύθυνη χρήση των πόρων, ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών.
 - **Πράξεις:** Μείωση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, υποστήριξη βιώσιμων επιχειρήσεων, επιλογή προϊόντων με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
- **Εντιμότητα (Integrity):** Αφορά τη διαφάνεια στις πράξεις και την ηθική συνέπεια, ακόμη και όταν κανείς δεν παρακολουθεί.
 - **Πράξεις:** Αυθεντικότητα στις σχέσεις, συνέπεια λόγων και έργων, ηθική συμπεριφορά στην εργασία και τις συναλλαγές, αποφυγή «εκπτώσεων» στις αρχές.
- **Αλληλοσεβασμός (Mutual Respect):** Η βάση της κοινωνικής συμβίωσης, που αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, τη διαφορετικότητα και την ισότητα.
 - **Πράξεις:** Ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, σεβασμός των ορίων, της γνώμης και της ιδιωτικότητας των άλλων, κουλτούρα συνεργασίας αντί για ανταγωνισμό. MOE +5

21st Century Competencies - MOE

6 Ιαν 2026 — We have identified a list of competencies that are essential for our students to develop to...

MOE

21st Century Values - One Rock International

4 Δεκ 2012 — Authenticity: The messenger is also the message. The messenger needs to walk their talk. Nothing is more off-putting in the...

One Rock International

Understanding what sustainability is and why it matters | fsc.org

2 Σεπ 2024 — Sustainability is crucial for the health of our planet and the well-being of present and future...

Forest Stewardship Council

Εμφάνιση όλων

Αξίες: Τα σημεία των καιρών

Google

νέες αξίες ζωής με επίκεντρο το κέρδος και την ατομική ευημερία

Λειτουργία AI **Όλα** Ειδήσεις Σύντομα βίντεο Οικονομικά Ιστός Εικόνες Περισσότερα ▾ Εργαλεία ▾

◆ Επισκόπηση AI

Οι νέες αξίες ζωής, όπως διαμορφώνονται το 2026, τοποθετούν το κέρδος, την ατομική ευημερία και την προσωπική αυτονομία στο επίκεντρο της κοινωνικής και εργασιακής πραγματικότητας, συχνά ως απάντηση σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον. Η έμφαση μετατοπίζεται από τη συλλογική δράση στην ατομική ευθύνη για την επιτυχία, την ψυχική υγεία και την οικονομική ασφάλεια. +2

Βασικοί Πυλώνες των Νέων Αξιών (2026)

- **Ατομική Ευημερία (Individual Wellness):** Η εστίαση στρέφεται στον έλεγχο της προσωπικής ζωής, με την αυτονομία να αποτελεί την ισχυρότερη αξία. Περιλαμβάνει την ισορροπία προσωπικής-επαγγελματικής ζωής (work-life balance), την ψυχική υγεία και την ατομική εξέλιξη.
- **Κέρδος και Οικονομική Ανάπτυξη:** Το κέρδος αναδεικνύεται σε κεντρικό στόχο, με τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν αύξηση της κερδοφορίας και των μερισμάτων, όπως φαίνεται στον τραπεζικό τομέα. Η εργασιακή επιτυχία συνδέεται άμεσα με την οικονομική ευνοϊκότητα.
- **Σκοπιμότητα (Intentionality):** Η κατανάλωση και η εργασία γίνονται πιο συνειδητές, με έμφαση στην ποιότητα, τη διάρκεια και τη χρησιμότητα (long-term usefulness), παρά στην ταχύτητα.
- **Ψηφιακός Ατομικισμός:** Η τεχνολογία και το AI χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την ενίσχυση της προσωπικής αποδοτικότητας και την απλούστευση της καθημερινότητας. +6

Αντίκτυπος στην Κοινωνία και την Εργασία

Η εργασιακή ευημερία μεταβαίνει από αποδοχές σε ασφάλεια

Η ευημερία των εργαζομένων αναδείχθηκε κεντρικό θέμα στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, με...

BusinessDaily.gr

Mid-Life Consumers in 2026: New Priorities and Motivations

19 Ιαν 2026 — As consumers increasingly prioritise time-saving convenience, their reliance on digital too...

Euromonitor

What are the key consumer trends for 2026? - Human8

18 Δεκ 2025 — Based on Human8 and Space Doctors global research, eight emerging trends highlight how...

Human8

Εμφάνιση όλων

Αξίες: Τα σημεία των καιρών

Google

νέες αξίες ζωής με επίκεντρο το προσωπικό όφελος σε βάρος του περιβάλλοντος

Λειτουργία AI **Όλα** Ειδήσεις Εικόνες Βίντεο Σύντομα βίντεο Ιστός Περισσότερα + Εργαλεία +

🔮 Επισκόπηση AI

Η σύγχρονη κοινωνία, ιδιαίτερα καθώς βαδίζουμε προς το 2026, εμφανίζει τάσεις ανάδυσης νέων αξιών ζωής που θέτουν το προσωπικό όφελος στο επίκεντρο, συχνά εις βάρος του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Αυτή η μετατόπιση χαρακτηρίζεται από έναν έντονο, «μεταμοντέρνο» ατομικισμό, όπου η ατομική ευημερία και η απόλαυση προηγούνται του γενικού καλού.

Βασικά Χαρακτηριστικά των Νέων Αξιών (2026):

- **Ακραίος Ανθρωποκεντρικός Ατομικισμός:** Η έμφαση δίνεται στην ικανοποίηση των προσωπικών επιθυμιών, την απόκτηση υλικών αγαθών και την ατομική ανάπτυξη, συχνά αποκομμένη από το κοινωνικό σύνολο.
- **Προτεραιότητα του «Εγώ» έναντι του «Εμείς»:** Το προσωπικό συμφέρον ιεραρχείται υψηλότερα από την κοινωνική ευθύνη, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των συλλογικών αξιών.
- **«Στιγμαία» Ικανοποίηση & Ψηφιακή Ζωή:** Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο ενισχύουν την αναζήτηση άμεσης ικανοποίησης μέσω καταναλωτικών προϊόντων και ψηφιακών εμπειριών.
- **Εργαλειακή Αντίληψη του Περιβάλλοντος:** Το περιβάλλον αντιμετωπίζεται συχνά όχι ως ζωτικός πόρος που πρέπει να προστατευτεί, αλλά ως πεδίο άντλησης πρώτων υλών, επέκτασης οικονομικών δραστηριοτήτων ή απόθεσης απορριμμάτων.

Συνέπειες αυτών των Αξιών:

- **Περιβαλλοντική Υποβάθμιση:** Η επιδίωξη του μέγιστου κέρδους και της προσωπικής ευκολίας (π.χ. υπερκατανάλωση) οδηγεί σε αύξηση της ρύπανσης και της κλιματικής κρίσης, απειλώντας τη βιοποικιλότητα.
- **Κοινωνική Ανισότητα & Απομόνωση:** Ο ατομικισμός τροφοδοτείται από την κοινωνική απομόνωση και τον φόβο, μειώνοντας την αλληλεγγύη και διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.
- **«Εμπορευματοποίηση» των Πάντων:** Αξίες όπως το νερό ή η δημόσια υγεία τείνουν να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, περιορίζοντας την πρόσβαση σε αυτά για μέρος του πληθυσμού.

24 Trends About To Change How We Live: From Finances to ...

31 Δεκ 2025 — 24 Trends About To Change How We Live: From Finances to Relationships. ... 2026 is...

Newsweek

Απο το <> στο <-> ατομικισμός στην ...

Το χαρακτηριστικό του ατομικισμού είναι η κυριαρχία του ατομικού συμφέροντος έναντι του...

Veresies Medical Center

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΟΜΕΠ

Ωστόσο η καπιταλιστική παραγωγή αντιμετωπίζεται και την κοινωνία και το περιβάλλον ως αντικείμενο...

KOMEP

Εμφάνιση όλων

Η Εκπαίδευση για το κλιματικό χάος

AI Studying Lab

@AIStudyingLab · 7 εγγεγραμμένοι · 14 βίντεο

<https://inse.sch.gr> 🇬🇷 🇪🇸 🇮🇹 🇵🇹 🇵🇪 🇩🇪 🇬🇧

Προσαρμογή καναλιού

Διαχείριση βίντεο

Βίντεο Λίστες αναπαραγωγής Αναρτήσεις 🔍

Πιο πρόσφατα

Δημοφιλή

Παλαιότερα

A video player interface showing a video titled 'Ηχοτοπία του Ταϊγέτου' (Soundscapes of Taygetos). The video thumbnail depicts a hand holding a smartphone displaying a colorful soundwave over a scenic mountain landscape with a river and trees. The video duration is 6:28. Below the video, the title is repeated in Greek: 'Ηχοτοπία του Ταϊγέτου: Οι μαθητές μελετούν τον ήχο της κλιματικής κρίσης' (Soundscapes of Taygetos: Students study the sound of the climate crisis), followed by '50 προβολές · πριν από 3 εβδομάδες' (50 views · 3 weeks ago).

A video thumbnail for 'Soundscapes of Taygetos' showing a hand holding a smartphone with a colorful soundwave over a mountain landscape. The duration is 5:51.

Taygetos Soundscapes: Students Study the Sound of the Climate Crisis

20 προβολές · πριν από 3 εβδομάδες

A video thumbnail for 'Paesaggi Sonori del Taigeto' showing a hand holding a smartphone with a colorful soundwave over a mountain landscape. The duration is 5:45.

Paesaggio sonoro del Taigeto: gli studenti studiano i suoni della crisi climatica

15 προβολές · πριν από 3 εβδομάδες

A video thumbnail for 'Paisajes Sonoros del Taigeto' showing a hand holding a smartphone with a colorful soundwave over a mountain landscape. The duration is 6:14.

Paisaje sonoro del Taygetos: Estudiantes estudian el sonido de la crisis climática

59 προβολές · πριν από 3 εβδομάδες

A video thumbnail for 'Ηχοτοπία του Ταϊγέτου' showing a hand holding a smartphone with a colorful soundwave over a mountain landscape. The duration is 6:28.

Ηχοτοπία του Ταϊγέτου: Οι μαθητές μελετούν τον ήχο της κλιματικής κρίσης

50 προβολές · πριν από 3 εβδομάδες

03

Συμπεράσματα

Άξονες: Ο Ταϋγκετος ως πολλαπλό πεδίο

Η «σωτήρια» αδιαφορία των ανθρώπων και το «επικίνδυνο» ενδιαφέρον

Η «άρρητη» κατάληξη της αυτάρκειας και το βουνό

Το «παρελθόν» που είναι το «μέλλον»

Ο Παιδαγωγός, τελευταίος των «σχεδιαστών ζωής»

Λογοτεχνικός Επίλογος:

Το μεγαλύτερο ταξίδι ξεκινάει με ένα μικρό βήμα

Ένα ταξίδι για μια κορυφή, θέλει ένα βήμα λίγο διαφορετικό από τα άλλα

Ένα βήμα με λιιιιιιιιγο περισσότερο κόπο

Ενδεικτική Δωρεάν προσβάσιμη Βιβλιογραφία

Σαρρής, Δ. (2022). Ορεινές Σπουδές και Ορεολογία του Ταύγету. Εκδόσεις Ταύγету.
<https://www.academia.edu/95612206/>

Σαρρής, Δ. (2024). Σχεδιασμός προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για τον ήχο στην εκπαίδευση. Νέος Παιδαγωγός. Τ. 40. σ.σ. 125-142. <https://www.academia.edu/114111772/>

Σαρρής, Δ. (Επ.) (2025). Ηχητική Εκπαίδευση και Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο και Εφαρμογές. Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. <https://www.academia.edu/136855995/>

Sarris, D. (2026). Program "Soundscapes of Taygetos": From Sound Literacy to Ecological Literacy. Vrakatseli, A, Paparrigopoulos, K. (eds.). Proceedings, 7th Conference on Acoustic Ecology, Athens, Ancient Epidaurus, Soundscapes, Biophony and Climate Crisis, 7-10/11/2024. NKUA Press. pp. 284-291.
<https://www.academia.edu/164645836/>

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ερωτήσεις - υποστήριξη

taygetos@sch.gr

69 32 153 845

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), including icons by [Flaticon](#), infographics & images by [Freepik](#).

